

चीन-अमेरिका सम्बंध - नवीन परिप्रेक्ष्य में

China-US Relations – In a New Perspective

Paper Id : 18774 Submission Date : 11/03/2024 Acceptance Date : 21/03/2024 Publication Date : 25/03/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11076511

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुनील वर्मा

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान

म.द.स.वि.वि.

अजमेर, राजस्थान, भारत

चन्दा केसवानी

आचार्य

राजनीति विज्ञान

स.पू.चौ. राजकीय

महाविद्यालय

अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

द्वितीय महायुद्ध के बाद यूक्रेन में सबसे रक्तरंजित संघर्ष देखने को मिल रहा है, परन्तु इन दिनों चीन और अमेरिका में जिस तरह की तनातनी लगातार चल रही है, उसे देखकर लगता है, कहीं दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहा शीतयुद्ध खुले संघर्ष में न बदल जाए ? दोनों राष्ट्रों के बीच उभरती द्विध्रुवीयता ने वैचारिक शत्रुता को और बढ़ा दिया है।

इस लेख में दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे की आर्थिक-सामरिक मोर्चाबन्दी हेतु किए जा रहे संस्थागत और प्रकार्यात्मक क्रियाकलापों का तार्किक विश्लेषण किया जाएगा। चीन की आर्थिक नाकाबन्दी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार युद्ध (Trade war) का उद्घोष किया। दक्षिण चीन सागर में चीन की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दुनिया के चार बड़े लोकतंत्रों ने चतुष्कोण (Quad) की रचना की। वहीं हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबन्दी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका (AUKUS) ने सामरिक गठबन्धन बनाया। चीन के 'उड़गर समुदाय के मानवाधिकारों के विषय पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में नियन्त्रण और दबाव के साधनों से चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है।

वहीं चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का जबरदस्त विरोध करता है और इसे चीन की सम्प्रभुता पर हमला बताता है। अमेरिका के परमाणु ठिकानों की जासूसी करने के लिए गुब्बारों का प्रयोग करता है। चीन के विदेश मंत्री यांग - यी हर जगह नियन्त्रण और दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति को 'जिन्दगी और मौत के खेल' के रूप में प्रचारित करते हैं। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध वही दाव खेल रही हैं, जो शीतयुद्ध के जमाने में अमेरिका और सोवियत संघ खेला करते थे।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

After the Second World War, Ukraine is witnessing the bloodiest conflict, but looking at the ongoing tension between China and America these days, it seems that the ongoing cold war between the two superpowers might turn into an open conflict. ? The emerging bipolarity between the two nations has further increased the ideological animosity.

In this article, a logical analysis will be made of the institutional and functional activities being carried out by both the superpowers for economic-strategic blockade of each other. US President Donald Trump declared a trade war for China's economic blockade. To curb China's monopolistic tendencies in the South China Sea, four major democracies of the world formed the Quad. Australia, United Kingdom and America (AUKUS) formed a

strategic alliance to encircle China in the Indo-Pacific region. America tries to put pressure on China through means of control and pressure in the United Nations on the issue of human rights of China's Uyghur community.

At the same time, China strongly opposes Nancy Pelosi's visit to Taiwan and calls it an attack on China's sovereignty. Uses balloons to spy on America's nuclear sites. China's Foreign Minister Yang Yi promotes the American strategy of control and pressure everywhere as a 'game of life and death'. Both the superpowers are playing the same game against each other that America and the Soviet Union used to play during the Cold War era.

मुख्य शब्द

द्विध्रुवीयता, एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, शीतयुद्ध, चतुष्कोण, वैचारिक प्रतिद्वंद्विता सामरिक घेराबन्दी, राजनयिक पराजय।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Bipolarity, Authoritarian Tendencies, Cold War, Quadrilateral, Ideological Rivalry, Strategic Siege, Diplomatic Defeat.

प्रस्तावना

शोध पत्र में चीन - अमेरिकी सम्बंधों को शीतयुद्ध की भाँति तीन भागों में विभाजित कर विश्लेषित किया जाएगा। दोनों देशों के आरंभिक सम्बंध शीतयुद्ध के कारण कठोर साँचे में ढले हुए थे। माओत्से-तुंग के नेतृत्व में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। इस क्रांति की सफलता को अमेरिका ने अपनी राजनय पराजय के रूप में लिया। अमेरिका ने साम्यवादी चीन की बजाय फारमोसा टापू की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता दी, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी प्रदान की। चीन ने अमेरिका से प्रतिद्वंद्विता के चलते कोरिया- युद्ध में उत्साह से भाग लिया। साम्यवादी चीन ने म्यामांर, वियतनाम, कम्पूचिया, इण्डोनेशिया के मुक्ति संग्रामों में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। साम्यवादी होने के नाते चीन सोवियत संघ खेमे का प्रभावशाली सदस्य बन गया, जिससे पूर्वी ब्लॉक की शक्ति में इजाफा हुआ। चीन की उग्र नीतियों के चलते उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने, व्यापारिक प्रतिबंधों से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से निपटने हेतु चीन की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और मृदुता की ओर बढ़ने लगी।

1969 में चीन-वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर अमेरिका भी इस युद्ध में उतर गया। परन्तु युद्ध की उलझनों से यू.एस.ए. शीघ्र ही परेशान हो गया। 1971 में अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किस्सिंगर ने चीन की यात्रा की। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन ने भी चीन का दौरा किया। चीन की मदद से अमेरिका वियतनाम युद्ध की उलझन से बाहर निकल पाया। अमेरिका ने चीन को राजनायिक मान्यता प्रदान की और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया। फारमोसा (ताइवान) को संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर अमेरिका ने 'एक चीन' सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया। जून 1981 में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए पीकिंग-वाशिंगटन के बीच समझौता हो गया। इस संधि के बाद चीन अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगा। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के प्रवेश, कम्पूचिया में वियतनाम के हस्तक्षेप के मुद्दों पर चीन का दृष्टिकोण अमेरिका के समान रहा। 1985 में दोनों देशों (चीन-अमेरिका) के बीच परमाणु समझौता हुआ। वर्ष 1997 में जियांग जैमिन - विल क्लिंटन के बीच नाभिकीय अप्रसार, सैन्य सम्पर्क, पर्यावरण वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विधि, प्रशासन आदि विषयों में परस्पर सहयोग करने पर सहमति हुई। सोवियत संघ के विस्तार को रोकने, आर्थिक और व्यापारिक जरूरतों ने दोनों राष्ट्रों के सम्बंधों में दैतान्त काल जैसा माहौल पैदा कर दिया!

शीतयुद्धकालीन सम्बंधों का यह स्थिलन चाहे किसी भी मजबूरी का परिणाम हो, परन्तु वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही चीन साम्यवादी जगत का नेतृत्व करने को लालायित हो गया। साम्यवादी भूमिका को विश्वव्यापी बनाने के लिए चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार किये। साथ ही चीन ने अपनी छवि को 'सॉफ्ट पॉवर' के रूप में स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए। अपनी संस्कृति, मूल्यों और उत्पादों को विदेशों में एक ब्राण्ड के

रूप में स्थापित कर व्यापार निवेश, वाणिज्य, मित्रता के रास्ते खोजना इस नीति का अंग है। इमेज - बिल्डिंग के कार्यक्रम के साथ ही चीन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तेजी से संरचनात्मक निवेश कर रहा है। तीसरे विश्व में सड़क, पुल, बाँध, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, रेल, खनन, के विकास में चीन गहरी रुचि ले रहा है। चीन के बढ़ते आर्थिक साम्राज्य से सुपर पावर अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक है। चीन वन वेल्थ वन रोड (OBOR) के माध्यम से एशिया, अफ्रीका के साथ यूरोप तक अपना व्यापारिक - वाणिज्यिक साम्राज्य मजबूत करने में लगा है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन की एकाधिकारवादी शक्ति पर नकेल कसने की तैयारी में है।

चीन की आर्थिक - सामरिक मोर्चाबन्दी करने के लिए लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन तैयार किया है। इस क्रम में चीन तानाशाह और निरंकुश शासकों से अपनी नजदीकियाँ बढ़ा रहा है। इस प्रतिस्पर्धा ने चीन-यूएस सम्बंधों को प्रतिद्वंद्वतात्मक और संघर्षपूर्ण बना दिया है, इन्हीं तनावपूर्ण सम्बंधों को चीन-अमेरिकी नवीन शीतयुद्ध की संज्ञा दी जा रही है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

1. चीन और अमेरिका की द्विधुरवीय प्रतिद्वंद्विता का विश्लेषण करना।
2. दोनों महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध जैसी संभवानाओं की खोज करना।
3. दोनों राष्ट्रों के मध्य चल रही आर्थिक और सामरिक मोर्चाबन्दी का अध्ययन करना।
4. वैश्विक नेतृत्व के संघर्ष में दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा की समीक्षा करना।
5. विश्व शांति हेतु दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग, सौहार्द व विश्वास बहाली के उपाय सुझाना।

साहित्यावलोकन

- 1.